

YANGI O‘ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASHDAGI MUAMMOLAR

MEYLIKOV FAZLIDDIN

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

SAFARBOYEVA MUSHTARIY MUZAFFAR QIZI

Qarshi davlat texnika universiteti iqtisodiyot yo‘nalishi

3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19703966>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Yangi O‘zbekistonda soliq tizimini rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan soliq bazasini aniqlash metodologiyasining soliq tizimini samarali tashkil etishdagi ahamiyatini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada soliq bazasini aniqlash metodologiyasining soliq tizimidagi o‘rni, uning iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy adolat va davlat byudjetini barqarorlashtirishdagi roli turli tahlil vositalari yordamida ko‘rib chiqiladi.

Shuningdek, maqolada soliq bazasini aniqlash bugungi kundagi mavjud muammolar o‘rganilgan, ularni hal qilishga doir ishlab chiqilgan qator taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, soliq bazasi, soliq metodologiyasi, soliq tizimi, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, PESTEL tahlili, SWOT tahlili, iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy adolat, soliq ma‘muriyatchiligi.

Kirish.

Hozirgi globallashtirish, raqamlashtirish va iqtisodiy integratsiya sharoitida soliq siyosati davlatning eng muhim makroiqtisodiy vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Soliq siyosati orqali davlat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi, ijtimoiy tenglikni ta‘minlaydi va byudjet barqarorligini mustahkamlaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq siyosatini takomillashtirish iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismi hisoblanadi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari soliqlar sonini qisqartirish, soliq stavkalarini pasaytirish, soliq ma‘muriyatchiligini soddalashtirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Zamonaviy davlatning moliyaviy barqarorligi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti soliq tizimining samarali ishlashiga bevosita tegishli ekanini hisobga oladigan bo‘lsak, soliq bazasini aniqlash metodologiyasi soliq tizimining adolatli, shaffof va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi mexanizm bo‘lishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda ham soliq tizimini isloh qilish, soliq yukini kamaytirish, soliq ma‘muriyatchiligini soddalashtirish va raqamlashtirish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqdaki, bu soliq bazasini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va iqtisodiyotning o‘zgaruvchan sharoitlariga uyg‘unlashuvini dolzarb etib qo‘yadi hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tadqiq etishni muhim vazifalar qatoriga olib chiqadi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolamizning maqsadi sifatida soliq bazasini aniqlash metodologiyasi soliq munosabatlarida tutgan o‘rnini ochib berishni belgilab oldik.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi⁴ [PF-5468-son](#) Farmonida soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilashning eng muhim shartlari hisoblanadi.

Shu bilan birga, o‘rganishlar natijalari mazkur sohada bir maromda iqtisodiy o‘sishga, ishbilarmonlik va investitsiyaviy faollikni oshirishga, sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishga, shuningdek, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar yig‘iluvchanligining zarur darajasini ta‘minlashga to‘sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolarni ko‘rsatdi, xususan:

birinchidan, umumbelgilangan soliqlarni to‘lovchilar uchun soliq yuki darajasining yuqoriligi, shuningdek, soliq solishning soddalashtirilgan va umumbelgilangan tizimida soliqlarni to‘laydigan xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasidagi soliq yuki darajasidagi farqning sezilarliligi;

ikkinchidan, qo‘shilgan qiymat solig‘ini undirishning samarasiz tizimi, soliq to‘lovchilarning aylanma mablag‘larini jalb qiladigan, shuningdek, iste‘mol mahsulotining oraliq va yakuniy qiymati qimmatlashishiga olib keladigan hamda yirik va kichik biznes o‘rtasidagi kooperatsiyaning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan majburiy to‘lovlarning mavjudligi;

uchinchidan, soliq to‘lovchilar tomonidan xodimlarning real sonini va mehnatga haq to‘lash fondini yashirishga olib keluvchi mehnatga haq to‘lash fondi soliq stavkalarining yuqoriligi;

to‘rtinchidan, imtiyozlarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish bo‘yicha ta‘sirchan tizimning mavjud emasligi sababli sog‘lom raqobatni ta‘minlashga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi, xo‘jalik yurituvchi subyektlarni soliq va bojxona, shu jumladan individual xususiyatga ega bo‘lgan imtiyozlar hisobiga qo‘llab-quvvatlash amaliyotining keng tarqalganligi;

beshinchidan, davlat organlari va tashkilotlari o‘rtasida axborot almashish mexanizmlarining, elektron soliq ma‘muriyatchiligi hamda soliq nazoratini amalga oshirish shakl va uslublarining takomillashmaganligi;

oltinchidan, o‘tkaziladigan nazorat tadbirlarining sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi va insofli tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga aralashishlarni kamaytirishga to‘sqinlik qiluvchi nazorat faoliyatini amalga oshirishda xavf-xatarlarni tahlil qilish va boshqarishning aniq tizimi yo‘qligi;

yettinchidan, mahalliy soliq va yig‘imlarning ma‘muriyatchiligi mexanizmlarining samarasizligi oqibatida ularning yig‘iluvchanlik darajasi yetarli emasligi, shuningdek, ko‘chmas mulk va yer uchastkalarini to‘liq hisobga olish va qiymatini obyektiv aniqlashning mavjud emasligi.

Soliq tizimini samarali tashkil etishda soliq bazasini aniqlash tartibi va metodologiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati nechog‘lik zarur va dolzarb ekanligi nafaqat davlat byudjetini shakllantirishda, balki iqtisodiy barqarorlik, tadbirkorlik faoliyatining qulay shart-sharoitlarda yuritilishi hamda adolatli soliq yuki taqsimotini ta‘minlashda ham hal qiluvchi o‘rin tutgani uchun bu mavzusida ko‘plab iqtisodchi olimlar tadqiqotlar olib borishgan va hali hamon izlanishlar davom etmoqda.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi [PF-5468-son](#) Farmoni

Chunonchi, xorijlik olimlar A. Laffer “Laffer egri chizig‘i” bilan tanilgan bo‘lib, soliq stavkalarining iqtisodiy faollikka ta’sirini o‘rgangan. Uning ishlari “soliq bazasining kengligi va soliq stavkalarining samarali kombinatsiyasi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishini ko‘rsatib bergan bo‘lsa”.

Shuningdek, N.Kaldor soliq tizimining iqtisodiy o‘shishga ta’siri haqida progressiv soliq tizimi yuqori daromad oladiganlardan ko‘proq soliq undirib, kam daromadli aholiga ijtimoiy yordam ko‘rsatish imkonini taqdim etishini, yuqori soliq stavkalari iqtisodiy faollikni susaytirishi mumkinligini, bunda to‘g‘ri ishlab chiqilgan soliq bazasini aniqlash metodologiyasi investitsiyalarni rag‘batlantirishi va iqtisodiy o‘shishni tezlashtirishi mumkinligini, bu esa daromadlar tengsizligini kamaytirishi va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashini ta’kidlab o‘tgan bo‘lsa, soliq bazasini kengaytirish orqali davlat daromadlarini oshirish va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish mumkinligini ilgari surgan. Soliq bazasini kengaytirish uchun esa soliq bazasini aniqlashda barcha daromad manbalarini soliqqa tortish va soliq imtiyozlarini kamaytirish metodologiyasini qo‘llash orqali amalga oshirishni taklif etgan”.

P.Shome esa “soliq bazasini aniqlashda rivojlanayotgan mamlakatlarning maxsus ehtiyojlarini ko‘rib chiqadi. U soliq tizimlarining zaifligi va soliq bazasining torligi bu mamlakatlarda rivojlanishning oldini olishiga sabab bo‘lishini ta’kidlaydi. P.Shome metodologiyaning rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda ahamiyatini, shuningdek, soliq bazasining kengayishini rag‘batlantirish zaruriyatini ko‘rsatadi”.

R.H. Gordon bo‘lsa “soliq tizimi va soliq bazasining o‘zgarishi iqtisodiy o‘shishga qanday ta’sir qilishi haqidagi tahlillarida soliq bazasini aniqlash metodologiyasi, soliq qo‘llanilishidagi adolatli yondashuvni ta’minlash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishi mumkinligini izohlab o‘tgan”.

S. H. James o‘zining izlanishlarida “soliq to‘lovchilarining soliqni yashirish, soliq bazasining aniqlanishi va davlatning bu jarayonni tartibga solishdagi rolini tahlil qilil qilga holda, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini va soliq to‘lashni rag‘batlantirish uchun zarur bo‘lgan metodologiyalarni o‘rganib chiqqan”.

Tadqiqotning metodologiyasi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi soliq tizimi va soliq siyosatida olib borilayotgan soliq islohotlari, soliq kodeksi, qonunlari va qonun osti xujjatlarini chuqur o‘rganish davomida analiz va sintez, kuzatish, ilmiy mushohada, ma’lumotlarni guruhlash hamda klassifikatsiyalash va nazariy tahlil usullaridan keng foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi.

Shuni qayd qilish zarurki, soliq munosabatlari – bu soliq to‘lovchilari, soliq organlari va davlat o‘rtasidagi iqtisodiy-huquqiy aloqalardir. Bu munosabatlarni tizimli tashkil etish quyidagilarni talab etadi:

- aniq qonunchilik bazasi;
- shaffof soliq siyosati;
- ishonchli ma’lumotlar bazasi;
- adolatli va izchil soliq nazorati.

Aynan soliq bazasini aniqlash metodologiyasi ushbu omillarni birlashtiruvchi, yagona tizimga soluvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Biz quyida beriladigan rasm orqali bu munosabatlarni yanada yaqqolroq izohlashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda soliq yukini kamaytirish, soliqlar sonini qisqartirish va soliq ma‘muriyatchiligini soddalashtirish bo‘yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu islohotlarga qaramasdan, ayrim tizimli muammolar hanuzgacha saqlanib qolmoqda.

Xususan, soliq yukining adolatliligi masalasi dolzarb bo‘lib, ayrim tarmoqlarda soliq yukining yuqoriligi tadbirkorlik faolligini pasaytirishi mumkin.

Shuningdek, yashirin iqtisodiyot ulushining yuqoriligi byudjet daromadlarining to‘liq shakllanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi ma‘lumotlariga ko‘ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning 20–40 foizini tashkil etishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida esa elektron savdo, frilanserlik va transchegaraviy xizmatlardan olinadigan daromadlarni soliqqa tortish mexanizmlari yetarli darajada takomillashmagan. Bu holat soliq bazasining qisqarishiga va soliq tengligining buzilishiga olib keladi. Shu bois, soliq siyosatini zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ko‘rib chiqish zarur. Quyidagi jadvalda soliq siyosatini takomillashtirishning dolzarb muammolari, ularning iqtisodiy mazmuni va amaliy yechimlari yanada kengroq talqinda keltiriladi.

Jadval 1.

Soliq siyosatini takomillashtirishning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo‘llari

Muammo yo‘nalishi	Muammoning kengaytirilgan mazmuni	Taklif etilayotgan yechimlar
Soliq yukining adolatliligi	Soliq yukining daromad darajasi va tarmoqlar kesimida notekis taqsimlanishi, kichik biznes uchun nisbatan yuqori bosim mavjudligi	Progressiv soliqqa tortish mexanizmlarini joriy etish, kichik biznes uchun soliq stavkalarini bosqichma-bosqich pasaytirish
Yashirin iqtisodiyot ulushi	Norasmiy bandlik va naqd pul aylanmasining yuqoriligi soliq bazasini qisqartirmoqda	Naqd pulsiz hisob- kitoblarni rag‘batlantirish, soliq monitoringini raqamlashtirish
Soliq ma‘muriyatchiligi samaradorligi	Soliq hisobotlarining murakkabligi va tez-tez o‘zgarishi soliq to‘lovchilar xarajatlarini oshiradi	Hisobot shakllarini qisqartirish, avtomatlashtirilgan soliq hisobini joriy etish
Raqamli iqtisodiyotda soliqqa tortish	Onlayn platformalar va raqamli xizmatlardan olinadigan daromadlarni aniqlashdagi qiyinchiliklar	Raqamli xizmatlar uchun alohida soliq rejimini ishlab chiqish
Investitsion muhit va barqarorlik	Soliq qonunchiligining tez-tez o‘zgarishi investorlar ishonchini pasaytiradi	Uzoq muddatli va barqaror soliq strategiyasini ishlab chiqish

Mazkur qonun hujjatlari bilan Soliq kodeksi va boshqa qonunchilik hujjatlariga tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. 2026-yil uchun asosiy soliq stavkalari, jumladan QQS 12 foiz, foyda solig‘ining bazaviy stavkasi 15 foiz, daromad solig‘i 12 foiz, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq stavkasi 1,5 foiz, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar uchun

yer solig‘i 0,95 foiz, ijtimoiy soliq 12 foiz (budjet tashkilotlariga 25 foiz), aylanmadan olinadigan soliq 4 foiz miqdorida o‘zgarishsiz qoldirildi.

Kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni shartli ravishda 4 ta yo‘nalishga bo‘lib ko‘rib chiqamiz. Xususan:

1–yo‘nalish. Tadbirkorlar tomonidan “5–ochiq muloqot”da ilgari surilgan takliflarni amaliyotga joriy qilish.

Mazkur yo‘nalishda quyidagilar belgilandi:

a) Aylanmadan olinadigan soliq to‘lashdan ilk marta qo‘shilgan qiymat solig‘i va foyda solig‘i to‘lashga o‘tayotgan tadbirkorlarga:

– bir yil davomida foyda solig‘ini to‘lashdan ozod qilindi;

– QQS to‘lovchisi bo‘lish tartibini buzganlik uchun 1 yil davomida jarima qo‘llanilmaydi

– ularning buxgalteriya xizmatlari xarajatlari 6 oy davomida har oyda mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 3,5 baravaridan (yoki 4,5 million so‘mdan) oshmagan qismini to‘layotgan soliq to‘lovlari hisobidan chegirib tashlash mumkin bo‘ladi.

Buning natijasida tadbirkorlar ixtiyorida 1,2 trillion so‘m mablag‘ qolmoqda.

b) foyda solig‘i bo‘yicha har oy bo‘nak to‘lovlarini to‘lashi lozim bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari daromadining chegaraviy miqdori 10 mlrd so‘mdan 20 mlrd so‘mgacha oshirilmoqda;

v) Korxonalar o‘z mablag‘lari hisobidan ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini, xususan, elektr, gaz, issiqlik ta‘minoti, suv ta‘minoti, kanalizatsiya va yo‘l qurib, tegishli tarmoq korxonalariga bepul beradigan bo‘lsa, korxonaning ushbu xarajatlarini foyda solig‘idan chegirish imkoniyati berildi;

g) tadbirkorlarga sayyor soliq tekshiruvi bo‘yicha moliyaviy jarima summasini 6 oy ichida teng ulushlarda to‘lash imkoniyati berildi;

d) kameral soliq tekshiruvi o‘tkazilgan davrda aynan bir xil holat bo‘yicha qayta kameral soliq tekshiruvi hamda soliq auditi o‘tkazilayotgan davrda “avtokameral” o‘tkazmaydi;

e) mulk, yer, qo‘shilgan qiymat, aylanmadan olinadigan, daromad va ijtimoiy soliq bo‘yicha hisobotlarni soliq organlari shakllantiradi;

Mazkur yangi tartib bo‘yicha soliq organlari o‘zi hisobotni shakllantirib beradi va hisobot muddatidan kechiktirilmagan holda soliq to‘lovchilar 5 kungacha uni o‘zgartirishlari mumkin. Agar shu muddatda o‘zgartirish kiritilmasa, bu soliq to‘lovchining hisobotga roziligini bildiradi.

y) milliy va xorijiy marketpleyslar orqali eksport qilingan tovarlar uchun qo‘shilgan qiymat solig‘ini qaytarib berilishi belgilandi;

Endilikda korxonalar o‘zlarining tovarlarini “Uzum market”, “Wildberries”, “Ozon” kabi marketpleyslar orqali chet davlatga sotsa, bu holatda ham QQSning nol stavkasi bo‘yicha soliq qaytarib beriladi.

j) soliq to‘lovchining soliq qarzini uning debitorlaridan undirish tartibini joriy etiladi. Bunda soliq qarzi mavjud tadbirkorlik subyektlari soliq organiga soliq qarzini o‘zining debitorlari hisobidan undirishni so‘rab murojaat qilishi huquqi beriladi.

Ushbu tartib soliq organiga murojaat qilgan tadbirkor va uning debitorlari o‘rtasidagi o‘zaro hisob– kitoblarning solishtirma dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi.

z) tadbirkorlarga bir nechta hisobotlar taqdim etilmaganda barcha taqdim etilmagan hisobotlar bo‘yicha bitta jarima qo‘llaniladi;

Amalda soliq to‘lovchilarga o‘z vaqtida topshirilmagan har bir soliq hisoboti uchun alohida jarima qo‘llaniladi. Jarima miqdori fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari (1,2 mln so‘m), mansabdor shaxslarga esa 10 baravarini (4,1 mln so‘m) tashkil etadi.

i) soliq hisobotini kechiktirib taqdim etgani uchun ma‘muriy jarima miqdori kichik tadbirkorlik subyektlarining mansabdor shaxslariga nisbatan BHMning 10 baravaridan 3 baravariga (1,2 mln so‘m) hamda fuqarolarga BHMning 3 baravaridan 1 baravariga (412 ming so‘m) tushirildi;

Amaldagi qonunchilikka asosan kichik tadbirkorlik subyektlariga YaTT, mikrofirma va kichik korxonalar kiradi.

k) oxirgi 3 oyda soliq hisobotlarini o‘z vaqtida taqdim etib kelgan tadbirkorlarga hisobotni 5 kungacha kechiktirib taqdim etsa ma‘muriy jarima qo‘llamaslik belgilandi;

l) QQS guvohnomasining amal qilishini 30 kungacha soliq organi, 30 kundan ortiq muddatga sud tomonidan to‘xtatish mumkin ;

m) aylanmasi 10 mlrd.so‘mgacha bo‘lgan va soliq xavfi o‘rta darajadagi tadbirkorlarni ixtiyoriy tugatishda xulosa berish vakolatini soliq organidan xususiy auditorlik tashkiloti yoki soliq maslahatchilariga o‘tkazish. Bugungi kungacha bunday korxonalar faqat soliq organlari tomonidan yakuniy tekshiruv o‘tkazilgan holda tugatilar edi.

n) hisobvaraƒ-fakturalarning xavf darajasiga asosan QQSni hisobga olish tartibini joriy etilmoqda;

Bunda hisobvaraƒ-fakturalar xavf darajasi sun‘iy intellekt (inson omilisiz) orqali aniqlanadi va jami rasmiylashtirilgan hisobvaraƒ-fakturalar orasida yuqori xavf darajasining ulushi 10 foizdan oshmasligi nazarda tutilgan. Tovarlar (xizmatlar) xaridoriga o‘ziga yuborilgan hisobvaraƒ-fakturaning xavf darajasini ko‘rish imkoniyati taqdim etiladi.

Yuqori xavf darajasiga ega bo‘lgan hisobvaraƒ-fakturalar bo‘yicha QQSni hisobga olish tovarlar (xizmatlar) xaridori tomonidan soliq agenti sifatida QQSni budjetga to‘langanda hisobga olish amalga oshiriladi. o) elektron to‘lov tizimlari va to‘lov tashkilotlarining raqamli platformalarida generatsiya qilingan maxsus QR kodlarni qo‘llash nazorat–kassa texnikasini, hisob–kitob terminallarini qo‘llash tartibiga tenglashtirilmoqda. Endilikda agar tadbirkorlarning savdo yoki xizmat ko‘rsatish joylarida xaridorlar uchun maxsus QR kodlar mavjud emasligi 5 million so‘m miqdorida jarima qo‘llanishiga sabab bo‘ladi. 2–yo‘nalish. 2026-yil uchun soliq siyosatining asosiy yo‘nalishlari va soliq ma‘murchiligini takomillashtirish. Soliq islohotlarini izchil davom ettirish va soliq ma‘murchiligini takomillashtirish doirasida quyidagilar nazarda tutilgan:

Xulosa, taklif va tavsiyalar.

Umuman yuqorida olib borilgan monografik va tahliliy tadqiqotlar natijalari ko‘rsatadiki, soliq tizimini samarali tashkil etishda va soliq munosabatlarini tartibga solishda soliq bazasini aniqlash tartibi metodologiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati beqiyosdir.

Zero, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ham soliq tizimini modernizatsiya qilish, uning samaradorligi va adolatligini oshirish davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Soliq bazasini aniqlash metodologiyasi ushbu vazifani amalga oshirishda muhim iqtisodiy dastak vazifasini bajadi.

Soliq tizimini takomillashtirish, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish va ijtimoiy adolatni ta‘minlash maqsadida ushbu omillarni hisobga olish va metodologiyaning zaif tomonlarini bartaraf etish lozim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. lex.uz. Toshkent, 2024-yil 17-may.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi [PF-5468-son](#) Farmoni
3. A.V. Vahobov, A.S. Jo‘rayev. Soliqlar va soliqqa tortish: Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik / O‘zR oliy va o‘rta-maxsus ta‘lim vazirligi, Toshkent Moliya instituti, — Toshkent: Sharq, 2009. — 448 b.
4. T.S. Malikov., Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari. -T.: Adliya. 2002;
5. Ixomjonovna X. S. Soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga oid umumiy nazariya va yondashuvlar //Страховой рынок Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 43-46
6. Laffer A. B. Government exactions and revenue deficiencies //Cato J. – 1981. – Т. 1. – С. 1.;
7. Nicholas Kaldor., An Expenditure Tax //George Allen & Unwin., ISBN-10 : 0415314003 ISBN-13 : 978-0415314008 // London 1955., 252 pages.;
8. Parthasarathi Shome //Development and Taxation: 60 Critical Commentaries// Academic Foundation ISBN: 9789332703889., 326 pegas., 2018;
9. Young Lee va Roger H. Gordon — //Tax Structure and Economic Growth// Journal of Public Economics Volume/Issue: 89(5–6)., 1027–1043 pages., DOI: 10.1016/j.jpubeco. 2004.07.002 Publication date: June 2005.